

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

آلودگی خاک؛

انتقامی سخت از نسل بی گناه آینده!

محمد توکلی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت

Mohammadtavakoli5388@gmail.com

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

پس از هوا و آب، خاک مهم ترین منبع مورد نیاز ماست. اهمیت خاک از آنجا ناشی می شود که برای تشکیل یک سانتی متر مربع خاک، حداقل به ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال زمان نیاز داریم. خاک، علاوه بر نقش مهمی که در حیات جانوران بازی می کند، در تکامل و پیدایش حیات نیز نقش داشته است. مطالعه کاتیون های موجود در محلول خاک و آبدریاها و مقایسه ی آن با کاتیون های موجود در بدن گیاهان و جانوران، نشانگر این موضوع است که غلظت کاتیون های محلول در خاک، مشابهت بیشتری با کاتیون های موجود در بدن گیاهان و جانوران نسبت به کاتیون های آب دریا دارد. خاک به عنوان یکی از مهم ترین عناصر حیاتی برای تولید و به عنوان ثروتی خدادادی، از چنان اهمیتی برخوردار است که صیانت آن به عنوان میراث گذشتگان برای آیندگان، در دهه های گذشته با مشکلاتی از قبیل فرسایش، فرورنشست و تصرف فرصت طلبان مواجه بوده است. برای تولید ۱ سانتی متر خاک، به ۳۰۰ سال زمان نیاز است ولی برای تخریب ۱ متر خاک فقط ۱ ساعت!

بر این اساس با توجه به اهمیت خاک، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر طبیعت، در سال ۲۰۰۲ میلادی، برای ارج نهادن به اهمیت خاک و توجه ملت ها و دولت ها به حفظ و حراست از آن، ۵ دسامبر (۱۵ آذر ماه) را به عنوان روز جهانی خاک نامیدند. ایران دارای وسعتی حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است و از این مساحت ۸۹،۱ میلیون هکتار بدون خاک و ۷۵،۹ میلیون هکتار دارای خاک است که ۵۷،۵ میلیون هکتار خارج از چرخه ی کشاورزی و تنها ۱۸،۵ میلیون هکتار در چرخه ی کشت است! پس برخلاف نظر عامه ی مردم، با ارزش ترین منبع طبیعی نفت نیست، بلکه خاک است. در صورتی که از خاک محافظت نشود، مدیریت آب هم بی نتیجه خواهد بود؛ پس مشکل خاک، حتی مهم تر از آب است!

واژگان کلیدی: آلودگی خاک، عوامل آلودگی خاک، آلودگی فلزات سنگین، آفت زداها، اسیدی شدن خاک

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

مقدمه

بدون خاک کشاورزی نیز وجود ندارد و در نتیجه با کاهش مواد غذایی، گرسنگی، فقر و ناامنی به وجود می آید. با وجود اهمیت فوق العاده زیاد خاک برای تداوم زیست جانداران و به ویژه گیاهان، عوامل متعددی موجب آلودگی خاک می شوند. آلودگی خاک عموماً در اثر عدم رعایت اصول بهداشتی، فعالیت های مخرب کشاورزی و دفع غیر صحیح و غیر اصولی پسماند به وجود می آید. از جمله مشکلات محیط زیستی کشاورزی می توان بیابان زایی، جنگل زدایی، فرسایش خاک، شور شدن خاک ها، تجمع ترکیبات سمی آلاینده در خاک و آلودگی آب ها را نام برد. کشاورزی موجب آسیب رساندن به خاک می شود؛ به طوری که پس از جنگ جهانی دوم فعالیت های تولید غذا، منجر به آسیب رساندن به بیش از یک میلیارد هکتار زمین، معادل حدود ۵،۱۰٪ از بهترین خاک های جهان شده است. کشت فشرده و در سطح نسبتاً زیاد یک محصول واحد (کشت تک محصولی) موجب افزایش قابل توجه آفات می گردد. آلاینده های موجود در هوا نیز ممکن است همراه با نزولات جوی وارد خاک گشته و موجب ایجاد آلودگی در خاک شوند. آلودگی خاک در نهایت به زنجیره غذایی و یا منابع آب آشامیدنی وارد شده و بدین طریق دست آخر وارد بدن انسان می گردد.

۳-۱) فرسایش و ازدست رفتن حاصل خیزی خاک

چرای بی رویه دام، کشاورزی و جنگل زدایی به طور جدی به حدود ۹ میلیون هکتار زمین آسیب وارد کرده اند. با از بین بردن پوشش گیاهی، خاک با قرار گرفتن در معرض فرسایش آبی و بادی، حاصلخیزی خود را از دست می دهد. افزایش تعداد دام و چرای مفرط باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش شدید مراتع می شود. استفاده گسترده و شدید از ماشین آلات سنگین جابه جا کننده خاک، موجب از بین رفتن خصوصیات ساختمانی مناسب خاک برای تولید محصولات می شود. در اثر کشاورزی، عناصر شیمیایی موجود در خاک به صورت محلول در آب شسته می شوند. چرای دام در زمین ها به مقدار بیش از ظرفیت قابل تحمل، موجب کاهش تنوع گونه های گیاهی، کاهش رشد گیاهان و چیرگی گونه های علفی نسبتاً نامناسب می شود و به همراه کاهش در پوشش گیاهی، میزان فرسایش خاک نیز افزایش می یابد. قسمت اعظم مراتع به دلیل چرای بی رویه، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. روش های نادرست کشاورزی، چرای بی رویه و تبدیل اراضی و روش های نادرست جنگل داری از جمله عوامل بیابان زایی محسوب می شوند. زمین های حاشیه ای بیابان ها از طریق چرا و کشاورزی متعادل نیز به راحتی به بیابان تبدیل می شوند!

مسمومیت خاک، در نتیجه مصرف مداوم سموم، فعالیت های صنعتی، ورود آلاینده های هوا، تجمع فضولات دامی و آلودگی حاصل از نفت و مشتقات آن و در نتیجه کاهش استفاده از زمین های کشاورزی و متروکه شدن آن ها نیز موجب بیابان زایی می شود. آبیاری خاک در مناطق خشک نیز مسئول بیابان زایی است، آب، پس از تبخیر شدن، نمک های خود را در زمین به جا می گذارد، گرچه مقدار این نمک ها ممکن است کم باشد، اما به مرور زمان انباشت آن در خاک ممکن است موجب مسمومیت خاک گردد.

۳-۲) آلاینده های خاک

عوامل آلودگی خاک شامل فعالیت های صنعتی و تولیدی، زباله های خانگی، صنعتی و پساب ها، نفت و مشتقات آن، عوامل بیماری زا و استفاده از کودها و سموم شیمیایی در این فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

۳-۲-۱) فعالیت های صنعتی و تولیدی آلوده کننده خاک

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

کارخانجات و صنایع، مقادیر زیادی از ترکیبات سمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خاک وارد می کنند. از میان ترکیبات سمی وارد شده به خاک، به وسیله صنایع، می توان به کادمیم، آرسنیک، جیوه، سرب، فلوتور، نیکل، مس، منگنز و روی اشاره کرد. آلودگی خاک به وسیله این ترکیبات سمی، در نتیجه استفاده از آن ها در صنایع است؛ به علاوه احتراق ترکیبات سمی و فرایندهای ذوب فلزات در کارخانجات، موجب ورود عناصر سمی به هوا و ورود آن ها در مرحله بعدی به خاک می شود. برخی از ترکیبات سمی مانند سرب، از راه سوزاندن بنزین سرب دار وارد هوا شده و از طریق نزولات جوی بر خاک می نشینند. دود حاصل از کارخانجات و موتور خودروها، به دلیل داشتن ترکیبات فسیلی فراوان موجب آلودگی هوا و متعاقباً آلودگی خاک می گردند. بنابراین تلاش در جهت کنترل انتشار آلاینده های هوا، می تواند به کاهش آلودگی و بهبود کیفیت خاک منجر شود.

۳-۲-۲ زباله های خانگی، صنعتی و پساب ها

جهان با افزایش حجم زباله ها و مواد زائد روبروست. زباله های خانگی و صنعتی از مهم ترین عوامل آلوده کننده آب و خاک محسوب می شوند. هر سال در نتیجه بیماری های حاصل از دفع نامناسب پساب ها و زباله ها حدود ۵٫۲ میلیون انسان می میرند. کاهش تولید زباله، بازیافت مواد، تهیه کود از زباله، آبیاری با پساب های تصفیه شده و تولید انرژی از مواد زائد، از جمله راهکارهای کاهش آلودگی ایجاد شده به وسیله زباله ها و پساب ها و مدیریت آن ها هستند. زباله ها چه از نوع خانگی و چه صنعتی، بایستی با استفاده از روش های مناسب که سلامت مردم و بهداشت عمومی را به خطر نیاندازد، دفع گردند. در مورد دفع زباله، مواردی شامل سطح سفره های آب زیرزمینی، میزان بارش سالانه و رژیم بارش، ویژگی های اقلیمی، توپوگرافی و شیب، چشم انداز منطقه، بافت و ساختمان خاک، دوری از مناطق مسکونی و... بایستی مورد توجه قرار بگیرند. عدم رعایت موارد بهداشتی و محیط زیستی در دفع و انبار نمودن زباله ها، موجب آلوده شدن خاک و آب های زیرزمینی به وسیله شیرابه های ایجاد شده می گردد که در نهایت بر سلامت و بهداشت عمومی تاثیرگذار خواهد بود. از جمله عوامل موثر در آلودگی خاک، فضولات حیوانی و پساب حاصله از نگهداری دام است. فضولات حیوانی را می توان از طریق افزودن به زمین های زراعی به منظور افزایش حاصلخیزی آن ها و یا دفن کردن آن ها در خاک های غیرزراعی مورد استفاده قرار داد و از آلاینده های شان کاست. استفاده توأم از کودهای حیوانی و شیمیایی، تاثیر بیشتری نسبت به استفاده تنها از کودهای شیمیایی در خاک نشان می دهند؛ کودهای حیوانی ضمن اینکه دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان هستند، از طریق کمک به فرایندهای مفید باکتریایی در خاک، به جذب بیشتر عناصر غذایی موجود در کودهای شیمیایی کمک می کنند.

۳-۲-۳ آلودگی خاک بر اثر نفت و مشتقات آن

به دلیل حمل و نقل زیاد نفت و مشتقات آن، امکان آلودگی آب و خاک از طریق آن زیاد وجود دارد. یکی از بزرگترین دلایل ایجاد آلودگی نفتی، رشد جمعیت و افزایش میزان استفاده از منابع نفتیست. آلودگی های نفتی ممکن است به صورت تصادفی ایجاد شوند؛ اما این آلودگی ها همچنین ممکن است در نتیجه افزودن و یا تخلیه عمدی فضولات پالایشگاه ها به خاک باشند. تجزیه ترکیبات نفتی در سطح خاک، به ویژه اگر شرایط مناسب برای تجزیه این ترکیبات فراهم شود، به خوبی انجام می شود. برای ایجاد این شرایط می بایست با بهبود تهویه در خاک، اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها را تامین نمود. حتی بعضی اوقات برای تسریع تجزیه میکروارگانیسم های مورد نیاز به خاک افزوده می شوند؛ برای این منظور بهتر است از خاک های آلوده به مواد نفتی سایر مناطق استفاده کرد. حاصلخیزی خاک نیز در این زمینه موثر بوده و افزودن کودهای ازته و فسفات، منجر به بهبود تجزیه می شود. در صورت ایجاد آلودگی نفتی در نقطه ای در خاک، باید به پخش و گسترش آن اجازه داده شود. در واقع ایجاد آلودگی در سطح بیشتر مفیدتر است؛ زیرا نفوذ مواد نفتی به اعماق خاک، امکان رفع آلودگی را مشکل می سازد.

۳-۲-۴ عوامل بیماری زا

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

عوامل بیماری‌زای آلاینده خاک که موجب بروز بیماری در انسان می‌شوند، به ۳ دسته قابل تقسیم‌اند:

✓ عوامل بیماری‌زای دفع‌شده به‌وسیله‌ی انسان که در نتیجه‌ی تماس مستقیم با خاک آلوده و استفاده از میوه و سبزیجات کشت‌شده در خاک آلوده، موجب ایجاد بیماری می‌گردند. انتشار این عوامل بیماری‌زا در نتیجه‌ی دفع غیر بهداشتی مدفوع انسانی و مصرف آن‌ها به عنوان کود و یا آبیاری مزارع با فاضلاب است. این عوامل بیماری‌زا موجب شیوع بیماری‌های وبا، اسهال، حصبه و غیره هستند.

✓ عوامل بیماری‌زایی که به‌صورت طبیعی در خاک یافت می‌شوند و از طریق تماس مستقیم انسان با خاک آلوده موجب بروز بیماری می‌گردند. مهم‌ترین بیماری‌های ایجاد شده، به‌وسیله‌ی این عوامل شامل کزاز، بوتولیسم و قارچ‌ها هستند.

✓ عوامل بیماری‌زای دفع‌شده به‌وسیله حیوانات که در اثر تماس مستقیم با خاک آلوده به انسان منتقل می‌گردند. بیماری‌های لپتوسپیروز، تب کیو، سیاه‌زخم و غیره در این دسته جای دارند.

مسافت‌هایی که عوامل بیماری‌زا در درون زمین از میان خلل و فرج و منافذ خاک طی می‌کنند، دارای اهمیت‌اند. اگر این عوامل در محلی که فرونشست دارند، متوقف شوند، خطر آلوده شدن آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد. اما در صورتی که عوامل بیماری‌زا مسافت‌های طولانی را به همراه آب در خاک طی کنند، امکان آلوده شدن آب‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. باکتری‌ها و ذرات جامد ریزتر به همراه آب به لایه‌های زیرین خاک حمل شده و پس از طی مسافتی در بین لایه‌های خاک و دانه‌های خاک و شن محبوس می‌گردند، مواد شیمیایی همراه با فاضلاب مانند آمونیاک به صورت محلول هستند و همراه با آب به‌آسانی از لایه‌های خاک عبور کرده و موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌گردند. عبور عوامل بیماری‌زا از لایه‌های خاک و طی مسافت‌های عمودی به‌وسیله آن‌ها به جنس و دانه‌بندی خاک بستگی دارد. مطالعات مختلف نشان داده که قدرت حرکت عمودی عوامل بیماری‌زا مانند کولی‌فرم‌ها در خاک بیشتر از قدرت حرکت افقی آن‌هاست. خاک دارای نقشی مهم در جذب عوامل بیماری‌زا و جلوگیری از نفوذ آن‌ها به سفره‌های آب زیرزمینی است.

۳-۲-۵ آلودگی خاک ناشی از استفاده کودها و آفت‌زداها

استفاده از کودهای شیمیایی موجب ایجاد تغییر در ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می‌شود. کودهای معدنی مانند فسفات‌ها، نیترات‌ها و سولفات‌های آلومینیوم و پتاسیم، از طریق ایجاد تغییر در غلظت یون‌های موجود در خاک، تغییر pH (اسیدی شدن خاک) و ایجاد مسمومیت و کاهش جذب عناصر ضروری جزئی، موجب تغییر در ویژگی‌های شیمیایی خاک و آلودگی آن می‌شوند. در مورد نحوه‌ی اسیدی شدن خاک، در اثر استفاده از کودهای شیمیایی در بخش اسیدی شدن خاک صحبت خواهیم کرد.

ما بایستی به منظور افزایش تولیدات غذایی، که تامین کننده‌ی نیاز روزافزون جمعیت هستند، با حشرات، علف‌های هرز، قارچ‌های انگلی گیاهان و غیره مبارزه کنیم؛ اما در طی مسیر این مبارزه از آفت‌زدهایی استفاده می‌کنیم که استفاده از آن‌ها بدون مشکل نیز نبوده است. مواد شیمیایی استفاده شده در مزارع، جنگل‌ها و باغات مدت‌ها در خاک باقی‌مانده و از طریق ورود به بدن موجودات زنده وارد شبکه‌های غذایی می‌شوند و از این طریق از موجودی به موجود دیگر منتقل شده و موجب از بین رفتن آن‌ها می‌شود. این مواد شیمیایی در واقع محصول صنایع شیمیایی هستند که در جنگ جهانی دوم در اثنای یافت مواد شیمیایی برای مقاصد نظامی به‌صورت اتفاقی یافت‌شده‌اند. مواد شیمیایی ساخته بشر در آزمایشگاه‌ها به‌منظور مبارزه با حشرات، علف‌های هرز، جوندگان و سایر حیوانات، هیچ مشابهی در طبیعت ندارند و سازگاری با آن‌ها نیاز به صرف زمان بسیار طولانی دارد؛ به‌علاوه اینکه این سازگاری فایده‌ای ندارد زیرا هر ساله مواد شیمیایی خطرناک جدید ساخته و اضافه می‌شوند. این مواد در واقع ضمن از بین بردن آفات، موجب از بین رفتن حشرات مفید، پرندگان و ماهی‌ها نیز می‌شوند و بر روی خاک قشری

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

از مواد سمی ایجاد می‌کنند. به قول راشل کارسون در کتاب "بهار خاموش"، بهتر است این مواد را به جای آفت‌کش «زندگی‌کش» بنامیم.

آفت‌زداها بر اساس استفاده از آن‌ها به ۴ دسته‌ی قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و سایر آفت‌کش‌های ویژه تقسیم می‌شوند.

۳-۲-۵-۱ قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها

استفاده از سموم قارچ‌کش، برای بذر یا پیاز گیاهان مانع از بروز بیماری‌های قارچی در آن‌ها می‌شود. علف‌کش‌ها نیز علف‌های هرز را از بین برده و یا در رشد آن‌ها اختلال ایجاد می‌کنند. استفاده از قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها در جریان انقلاب سبز، رشد به‌سزایی داشته است که به افزایش تولیدات کشاورزی در سطح فعلی منجر شده است. اگر چه مواد شیمیایی فوق، برای محیط‌زیست تا حدی مضر هستند اما اعتقاد عمومی در مورد این مواد بر این است که مزایای استفاده از آن‌ها بیشتر از زیان آن‌هاست. مهم‌ترین موارد کاربرد قارچ‌کش‌ها شامل حفظ فراورده‌های غذایی در مقابل بیماری، حفاظت از بذر گیاهان و حفاظت از درختان جنگلی است و قارچ‌کش‌ها همچنین در رنگ و براق‌کننده‌ها نیز به منظور جلوگیری از زنگ و کپک‌زدگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با وجود تمام کاربردهای مفید قارچ‌کش‌ها، این مواد دارای تاثیرات مضر بر محیط‌زیست، به‌ویژه خاک هستند. زیرا خاک به‌عنوان محیط زندگی میکروارگانیسم‌هایی شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها و جلبک‌هاست که علاوه بر تشکیل منابع غذایی اصلی موجودات، در تثبیت نیتروژن خاک نیز اهمیت دارند. هر اختلالی در فعالیت‌های میکروبی خاک موجب تاثیر نامطلوبی بر کیفیت مواد غذایی خاک خواهد شد. باکتری‌ها و قارچ‌ها در خاک با یکدیگر در حال رقابت هستند و از بین رفتن قارچ‌ها، به‌وسیله قارچ‌کش‌ها موجب از بین رفتن این رقابت خواهد شد و در نتیجه تعداد باکتری‌ها افزایش می‌یابند و به‌علاوه قارچ‌های مرده، به عنوان مواد غذایی باکتری‌ها به افزایش تعداد باکتری‌ها کمک می‌کنند. مشاهدات حاکی از آن است که قارچ‌کش‌های پاشیده‌شده بر سبزیجات، تعداد میکروبی‌های بیماری‌زای خاک را به طور غیرطبیعی افزایش می‌دهند. تاثیرات منفی قارچ‌کش‌ها شامل افزایش تعداد باکتری‌های زیان‌آور خاک و کاهش میکروبی‌های مفید خاک است و همچنین با جلوگیری از فرایند تثبیت نیتروژن موجب کاهش مواد غذایی خاک و بهره‌دهی آن می‌شوند. برخی قارچ‌کش‌های قوی باعث کاهش جمعیت بی‌مهرگان خاکی از قبیل کرم‌خاکی نیز می‌شوند. در نتیجه، استفاده از قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها سبب از بین رفتن جمعیت جانوران خاکی می‌شود. قارچ‌کش‌های جدید ضمن ویژگی‌های قارچ‌کش‌های قبلی، سبب از بین رفتن تولیدات گیاهی نشده، اثر خوبی بر بسیاری از بیماری‌های گیاهی دارند و برای محیط‌زیست زیان کمتری دارند. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که استفاده از این قارچ‌کش‌ها در آینده افزایش یابد. گروه جدیدی از علف‌کش‌ها نیز به‌وجود آمده‌اند که برای تولید مواد سمی، جهت از بین بردن علف‌های هرز از انرژی خورشید استفاده می‌کنند. این علف‌کش‌ها دارای تاثیرات محیط‌زیستی کمتری در خاک هستند.

۳-۲-۵-۲ حشره‌کش‌ها

متداول‌ترین روش کنترل مستقیم حشره‌ها، استفاده از حشره‌کش‌هاست؛ حشره‌کش‌ها از طریق کنترل مستقیم حشرات سلامتی انسان را تامین و به‌صورت غیرمستقیم سبب افزایش کمیت و کیفیت تولیدات غذایی و کشاورزی می‌شوند. حشره‌کش‌ها همچنین در محافظت از درختان جنگلی و مبارزه با آفات از بین برنده درختان کاربرد دارند. در مقابل، حشرات، در نتیجه‌ی استفاده مداوم از حشره‌کش‌ها، بر اساس اصل تنازع بقا داروین، نژادهایی مقاوم در مقابل این مواد شیمیایی را به‌وجود می‌آورند (ظغیان ثانویه آفات) و هر چه پیش می‌رویم مجبوریم از مواد شیمیایی سمی قوی‌تری برای از بین رفتن‌شان استفاده کنیم. یک مثال مناسب برای این موضوع، استفاده از سم "داناسیت" برای مهار مگس پیاز در سال ۱۹۷۰ برای اولین بار است. در آن زمان سم مذکور دارای اثربخشی مناسب برای این آفت بوده است، اما امروزه چنان بی‌اثر شده که نمی‌توان در

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

این مورد دیگر از آن استفاده کرد. مبارزه با حشرات با استفاده از سموم شیمیایی، هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ زیرا پس از هربار سم‌پاشی، حشرات برای مقاومت در برابر سموم با تراکم بیشتری برمی‌گردند. در اثر استفاده بی حد و اندازه از حشره‌کش‌ها، امروزه حشره‌کش‌ها به اندازه‌ای در سراسر دنیا پخش شده‌اند، که در همه‌جا یافت می‌شوند؛ به طوری که در اکثر رودخانه‌های مهم و حتی آب‌های زیرزمینی نیز دیده می‌شوند. بقایای آن‌ها در خاک برای مدت‌های طولانی باقی مانده و دامنه‌ی نفوذ آن‌ها در بدن جانوران به قدریست که به‌سختی می‌توان موجودی عاری از آن را یافت. این مواد در بدن ماهی‌های آب‌های شیرین، تخم‌پرندگان، کرم‌های خاکی و همچنین جنین انسان یافت شده‌اند و در شیر مادر و بافت‌های جنین نیز وجود دارند. حشره‌کش‌ها عموماً به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

۳-۲-۵-۱ ترکیبات آلی کلره

ترکیبات آلی مصنوعی در آزمایشگاه‌ها، به‌وسیله‌ی تغییر در مولکول‌ها و اتم‌ها و تغییر در ترتیب آن‌ها ایجاد می‌شوند. این ترکیبات به دلیل اینکه مشابهی در طبیعت ندارند، می‌توانند دارای قدرت مسمومیت زیاد باشند. ترکیبات آلی کلره، نخستین بار برای حفاظت از محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفتند.

این حشره‌کش‌ها چندان سمی نیستند، اما از پایداری زیادی برخوردارند. این ترکیبات از قبیل د.د.ت (دی‌کلرودی‌فنیل-تری‌کلرواتان)، دیلدترین و کلردان به دلیل پایداری، تجزیه نشدن و ماندگاری بالا دارای تاثیرات نامطلوبی بر محیط‌زیست هستند. "د.د.ت" اولین بار توسط یک شیمیدان آلمانی در سال ۱۸۷۴ شناسایی شد، اما استفاده از آن به‌عنوان یک حشره‌کش از ۱۹۳۹ معمول شد. یکی از اولین استفاده‌های د.د.ت، گردی‌پاشی هزاران سرباز، پناهنده و اسیر بر علیه شپش بوده‌است. د.د.ت در صورت استفاده به‌صورت پودر برخلاف سایر ترکیبات آلی کلره، قدرت نفوذ به درون پوست را ندارد، اما به‌صورت محلول در چربی که غالباً هم به این شکل استفاده می‌شود، یک ماده‌ی سمی است و در صورت بلعیده‌شدن، به‌آهستگی جذب شش‌ها و همچنین دستگاه گوارش می‌گردد. د.د.ت به دلیل قابل حل بودن در چربی پس از وارد شدن به بدن در بخش‌های دارای ماده چربی مانند غدد فوق کلیه، تیروئید، کبد و غیره ذخیره می‌شود. بزرگ‌نمایی زیستی باعث می‌شود تغذیه بسیار ناچیز د.د.ت به اندازه‌ی ۰٫۱ ppm موجب ذخیره ۱۰ تا ۱۵ ppm در بدن شود. غلظت د.د.ت در اثر فرایند بزرگ‌نمایی زیستی در طی انتقال از طریق حلقه‌های زنجیره‌غذایی افزایش می‌یابد، به طوری که ذخیره د.د.ت در اندام‌ها با غلظت کم آغاز گردیده، اما ممکن است به تراکم‌های زیاد منتهی شود. در واقع غلظت د.د.ت در شیر گاوهایی که از علوفه‌های آلوده به این سم استفاده کرده‌اند، دارای غلظت بیشتری نسبت به همان علوفه‌هاست. مطالعات نشان داده افرادی که در تماس مستقیم با د.د.ت نیستند به طور متوسط به مقدار ۵٫۳ ppm، کشاورزان ۱۷٫۱ ppm و کارگران کارخانجات تولید حشره‌کش تا ۴۶۸ ppm د.د.ت در بدن خود ذخیره دارند! قدرت زیاد این ماده در واقع باعث می‌شود تا در غلظت‌های خیلی کم نیز کشنده باشد. در آزمایشات صورت گرفته بر روی حیوانات، نشان داده شده که غلظت ۳ ppm د.د.ت، موجب از کار افتادن یک آنزیم اساسی در ماهیچه‌های قلب شده‌است و ۵ ppm از آن موجب از بین رفتن بافت‌های زنده یا متلاشی‌شدن سلول‌های جگر شده‌است. د.د.ت از مادر به نوزاد نیز منتقل می‌شود. مطالعات حیوانی بر نحوه‌ی انتقال سموم کلره ثابت کرده که این سم به آسانی از جفت عبور می‌کند و به بدن جنین وارد می‌شود. امروزه استفاده از د.د.ت در کشورهای توسعه‌یافته ممنوع شده‌است.

دیلدترین نیز در صورت بلعیده‌شدن ۵ بار و در صورت نفوذ از طریق پوست، ۴ بار سمی‌تر از د.د.ت است. این سم دارای تاثیر بسیار زیاد و سریعی بر سیستم عصبیست. آزمایشات انجام شده بر روی بلدرچین و قرقاول نشان می‌دهد این سم دارای سمیت ۴۰ تا ۵۰ مرتبه بیشتر از د.د.ت است. سموم آلی کلره در واقع به مانند یک آتش‌فشان خاموش عمل می‌کنند؛ به‌نحوی که مدت‌ها در بدن به حالت خفته باقی می‌مانند و در صورت وقوع فشارهای فیزیولوژیکی، هنگامی که بدن نیازمند استفاده از ذخیره چربی است، این آتش‌فشان فوران می‌کند. تجربیات سازمان بهداشت جهانی در مبارزه مالاریا نشان می‌دهد که به محض استفاده از دیلدترین به‌جای د.د.ت مسمومیت در کارگران سم‌پاش مشاهده گردیده‌است. مسمومیت به‌شکل مرگ افراد و وقوع تشنج در افراد تا ۴ ماه بعد از آخرین تماس بوده‌است.

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

کلردان از دیگر سموم آلی کلره است که بقایای آن برای مدت‌های زیاد در محیط باقی می‌ماند و یکی از سمی‌ترین حشره‌کش‌هاست. این سم از طریق پوست، تنفس و یا بلعیدن به بدن راه پیدا می‌کند. و مانند سایر هیدروکربن‌های کلره به‌صورت تجمعی در بافت‌ها ذخیره می‌شود.

۳-۲-۵-۲-۲ ترکیبات آلی فسفره

حشره‌کش‌های فسفاته دارای پایداری و دوام کمتر هستند و بنابراین دارای تاثیرات طولانی مدت نیستند. سموم ارگانوفسفره بر اعصاب تاثیرگذار بوده و از سمی‌ترین مواد شیمیایی جهان هستند. این سموم باعث از بین رفتن آنزیم‌های موجود در بدن موجودات زنده می‌شوند. آنزیم حفاظتی کلینستر باعث از بین رفتن استیل کولین در مواقع عدم نیاز به منتقل‌کننده شیمیایی می‌شود؛ این سموم با از بین بردن این آنزیم باعث ادامه تحریکات عصبی در اثر از بین رفتن استیل کولین شده و در نتیجه تمام حرکات بدن ناهماهنگ شده و رعشه، تحریکات ماهیچه‌ای، تشنج و در نهایت مرگ ایجاد می‌شود. در اثر تماس مکرر، کلینستر به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که فرد در اثر تماس جزئی دچار مسمومیت حاد می‌شود؛ به همین علت آزمایشات دائمی و با فواصل مرتب از خون افراد در معرض سم ضروری می‌باشد. این سموم دارای آثار تخصصی‌تر بوده و در خاک نیز سریعاً تجزیه می‌شوند. این ترکیبات علاوه بر حشرات، به منابع زیستی شامل انسان‌ها و حیوانات نیز آسیب می‌رسانند. تماس با سموم آلی فسفره به‌صورت اتفاقی یا عمدی در طی سمپاشی، یا از طریق سبزیجات، غذا یا طرف مسموم در افراد ایجاد مسمومیت می‌کند. نمونه‌ای از این موارد در فلوریدای آمریکا هنگامی که دو کودک در نظر داشتند از یک پاکت خالی به منظور تعمیر تاب خود استفاده کنند، به‌وقوع پیوسته است؛ بچه‌ها بعد از مدت کوتاهی مردند و ۳ تن از هم‌بازی‌های آن‌ها نیز با فاصله‌ی کوتاهی جان باختند. بعداً مشخص شد کیسه‌ی مذکور حاوی پاراتیون که از سموم آلی فسفره است، بوده‌است. مطالعات عمده در زمینه کشف خصوصیات حشره‌کش‌های آلی فسفره اولین بار توسط شیمی‌دان آلمانی گرهارد شراد انجام شد و پس از آن دولت آلمان از این مواد به عنوان اسلحه‌های خطرناک در جنگ جهانی استفاده کرد و بخشی از این ترکیبات نیز به‌عنوان حشره‌کش مورد استفاده قرار گرفتند. حشره‌کش‌های مالاتیون، پاراتیون و یازینون در این دسته جای دارند.

پاراتیون در میان سموم آلی فسفره دارای کاربرد زیادی است و همچنین از سمی‌ترین این سم‌هاست. در زنبورهای عسل در نتیجه تماس با این سم تغییرات رفتاری ایجاد می‌شود که در طی نیم‌ساعت منجر به مرگ آن‌ها می‌شود. در اثر خوردن فقط ۰.۰۰۴۲۴ اونس (کمتر از ۵ هزارم اونس!) از این سم، توسط شیمی‌دانی که می‌خواست میزان لازم از آن را برای مسمومیت حاد انسان تعیین کند، موجب فلج شدن فرد با چنان سرعت زیادی شد که این شیمیدان حتی نتوانست از پادزهری که خود آماده کرده بود استفاده کند و جان باخت. از این سم قوی به‌عنوان یکی از وسایل خودکشی در فنلاند استفاده می‌شود. موارد زیادی از مرگ و میر در اثر سم پاراتیون در قسمت‌های مختلف جهان وجود دارد، به‌طوری‌که در ۱۹۵۸ این سم باعث مرگ ۶۷ نفر در سوریه و ۱۰۰ نفر در هند شده‌است. اما این سم به مانند سایر سم‌های آلی فسفره ناپایدار است و به سرعت تجزیه می‌شود. البته این سم دوام مورد نیاز برای ایجاد مسمومیت را دارد. در یک مورد در ریورساید کالیفرنیا تعدادی از کارگرانی که پرتقال جمع می‌کردند، در اثر وجود بقایای پاراتیون، از ۱۶ تا ۱۹ روز مریض و در بیمارستان بستری شدند. حتی این وضع در باغ‌هایی که به فاصله یک ماه سم‌پاشی شده‌اند نیز دیده می‌شود. مشاهدات نشان می‌دهد این سم در پوست پرتقال حتی تا ۶ ماه بعد از سم‌پاشی نیز وجود دارد.

مالاتیون مورد استفاده باغبان‌هاست و همچنین به‌عنوان حشره‌کش خانگی در مبارزه با پشه کاربرد دارد. یکی از موارد کاربرد این حشره‌کش بر علیه پروانه مدیترانه‌ای میوه در فلوریدا بوده است. این ماده کمترین سمیت را در بین سموم آلی فسفره داراست. اما این برخلاف تصور عموم و تبلیغات تجاری، به معنای بی‌خطر بودن آن نیست. دلیل بی‌خطر بودن مالاتیون، بی‌ضرر ساختن نسبی آن توسط یکی از آنزیم‌های جگر است. اگر چنانچه آنزیم فوق از بین رود یا در کار آن اختلالی ایجاد شود، علائم

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

مسمومیت در اثر مالاتیون ایجاد می‌شوند. زمانی که مالاتیون و چندین ترکیب آلی فسفره دیگر به‌طور همزمان استفاده شوند، مسمومیتی حاصل می‌شود که گاهی ۵۰ بار بیشتر از مجموع مسمومیت سموم مصرفیست. یا به عبارت دیگر ۰,۰۱ از غلظت مرگ‌آور این ترکیبات، در صورت استفاده‌ی مخلوط، می‌تواند کشنده باشد. ترکیب دو سم که یکی آنزیم جگر را از بین می‌برد، بسیار خطرناک است. حتماً لزومی ندارد استفاده از این دو ترکیب همزمان باشد؛ بلکه خطر مسمومیت برای افراد سم‌پاش که در فاصله‌ی دو هفته از ۲ سم استفاده کرده باشند و حتی تولیدکنندگان مواد غذایی سم‌پاشی شده، به‌وسیله‌ی این ترکیبات وجود دارد. یک ظرف سالاد معمولی ممکن است حاوی ترکیبات مختلف حشره‌کش‌های آلی فسفره باشد. هر ماده‌ای که بتواند آنزیم کبدی ذکر شده را از بین ببرد، در تاثیر متقابل با یک ترکیب آلی فسفره می‌تواند بسیار خطرناک عمل کند؛ این ماده ممکن است حتی یک حشره‌کش نیز نباشد، مثلاً یک ماده سازنده پلاستیک باشد. در تاثیر متقابل ترکیبات آلی فسفره با داروها، هنوز تحقیقات در مرحله مقدماتی است؛ اما موارد انجام شده حاکی از آن است که پاراتیون و مالاتیون موجب تشدید سمیت برخی مواد مخدر که به عنوان داروی تخدیر ماهیچه‌ای به کار می‌روند، می‌شوند و برخی دیگر از ترکیبات آلی فسفره از جمله مالاتیون باعث افزایش تاثیر خواب‌آوری مشتقات اسید باربیتوریک می‌شوند.

۳-۲-۵-۲-۳ کاربامات‌ها

کاربامات‌ها در مقایسه با ترکیبات کلره و فسفات، دارای پایداری و سمیت کمتری برای محیط‌زیست هستند.

۳-۲-۵-۲-۳ پیرتروس‌ها

این گروه حشره‌کش‌ها جدیدترین حشره‌کش‌ها هستند که اکثراً از پیرتروم (بابونه گاوی) و دلتامترین گرفته شده و تقریباً برای از بین بردن یک سوم از حشرات دنیا به کار گرفته می‌شوند. این حشره‌کش‌ها دارای تاثیرات منفی کمتری برای محیط‌زیست هستند.

۳-۲-۵-۲-۳ سایر آفت‌زدهای ویژه

شامل موادی مانند مواد کشنده‌ی جوندگان، نرم‌تنان و کرم‌ها هستند. استفاده از آفت‌زدها در کنار تمامی مزایای آن‌ها؛ در مورد افزایش تولیدات مواد غذایی و تضمین سلامتی انسان، به عنوان عواملی مخرب و آلاینده برای منابع آب و خاک و حتی انسان و حیوانات محسوب می‌شوند. استفاده از این سموم باید مدیریت شود تا از بروز خسارت‌های غیرقابل جبران و نابودی منابع طبیعی جلوگیری شود. به‌طور کلی، در زمینه‌ی کاهش استفاده از آفت‌زدها، "مدیریت تلفیقی آفات" پیشنهاد می‌شود.

۳-۲-۵-۲-۴ مدیریت تلفیقی آفات

مدیریت تلفیقی آفات در واقع تلاشی برای کنترل جمعیت آفات بدون استفاده از سموم شیمیایی، از طریق رویکردی اکوسیستمی است. مطالعات نشان می‌دهند که استفاده از روش مدیریت تلفیقی می‌تواند استفاده از آفت‌زدها را تا ۷۵٪ و خسارت وارده از طریق آفات قبل از برداشت محصول را تا ۵۰٪ کاهش دهد. مدیریت تلفیقی از رها شدن سموم در محیط‌زیست جلوگیری کرده و استفاده از آن، هم به نفع محیط‌زیست است، هم منجر به تولید اقتصادی محصول می‌گردد. در واقع این ما هستیم باید خود را با روش‌های طبیعی کنترل موجود در اکوسیستم‌ها وفق دهیم. دکتر التون در این باره گفته‌ی مشهوری دارد که بیان می‌دارد: «از بین بردن یا زنده نگه‌داشتن این موجودات به‌وسیله‌ی یک رشته عملیات تکنولوژیکی مهم

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

نیست؛ بلکه برای جلوگیری از هجوم آفات لازم است تا دانش خود را در زمینه‌ی تولید مثل موجودات و رابطه‌ی آن با محیط اطراف افزایش دهیم.» در روش مدیریت تلفیقی آفات از تکنیک‌های متنوعی شامل تکنیک‌های زیر استفاده می‌شود:

- ✓ مبارزه بیولوژیکی با آفات از طریق استفاده از دشمنان طبیعی آن‌ها شامل بیماری‌ها، انگل‌ها و صیادان؛
- ✓ کاشت محصولات متنوع به منظور کاهش شانس آفات در یافتن گیاه میزبان؛
- ✓ استفاده از کشاورزی بدون شخم یا کم‌شخم به منظور افزایش جمعیت دشمنان طبیعی آفات در خاک؛
- ✓ استفاده از مواد شیمیایی بسیار تخصصی و پیشرفته که موارد استفاده از آن‌ها، بسیار کمتر از روش‌های عادی مبارزه با آفات است.

مدیریت تلفیقی آفات از ۴ اصل تبعیت می‌کند:

- ✓ هدف، مهار آفات است نه انقراض آن‌ها؛ به طوری که به آفات اجازه داده می‌شود تا در تراکم کم و سطح قابل تحمل به زندگی خویش ادامه دهند. کسب موفقیت در این روش، کاهش تراکم آفات است نه از بین بردن کل آن‌ها؛
- ✓ استفاده‌ی حداکثری از عوامل طبیعی کنترل آفات؛
- ✓ واحد تحت مدیریت در این روش، تمامی اکوسیستم است؛
- ✓ هر اقدام کنترلی ممکن، دارای آثار غیرمنتظره و مخربی باشد.

در روش مدیریت تلفیقی آفات، از ترکیبی از مواد شیمیایی، نژادهای مقاوم در برابر آفات، کنترل زیستی و تیمار زمین استفاده می‌شود. منظور از تیمار زمین چگونگی اداره زمین شامل استفاده یا عدم استفاده و چگونگی شخم، تناوب کشت، زمان کاشت و روش‌های برداشت است؛ به گونه‌ای که موجب کاهش آفات در بقایای محصول و محصولات فروخته شده شود. در روش کنترل زیستی با استفاده از همکنشی‌های موجود در طبیعت شامل روابط صیادی، انگلی و رقابت برای کنترل جمعیت آفات استفاده می‌شود. مثلاً از کفشدوزک به عنوان صیاد بسیاری از آفات گیاهی استفاده شده، تا آن‌ها با تغذیه از آفات جمعیت، آن‌ها را کاهش دهند.

به طور کلی، انواع متنوعی از کنترل‌های زیستی وجود دارد؛ به عنوان مثال از بیماری باکتریایی باسیلوس تورنزیسینسیس (*Bacillus thuringiensis*) که کرمینه‌ی بسیاری از آفات را می‌خورد، به طور وسیعی استفاده می‌شود. دله‌زنبورهای کوچک انگل کرمینه‌ها نیز از جمله عوامل موثر در کنترل زیستی هستند که در بدن کرمینه آفت تخم‌گذاری کرده و تخم آن‌ها با تغذیه از کرمینه باعث کشته شدن آن می‌شود. استفاده از دله‌زنبورها در مبارزه با کرم میوه‌ی شپ‌پره‌ی خاوری، نمونه‌ای از به‌کارگیری کنترل زیستی در مدیریت تلفیقی آفات است. در این مورد یک گونه دله‌زنبور، به منظور تغذیه از این شپ‌پره‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داده که دله‌زنبورها در باغ‌های هلو اطراف مزارع توت‌فرنگی تاثیر بهتری داشته‌اند؛ که دلیل آن این است که انواع توت‌فرنگی زیستگاه این زنبورها به‌ویژه برای زمستان‌گذرانی هستند. این مورد بیانگر این موضوع است که پیچیدگی فضایی و تنوع‌زیستی نیز می‌توانند به عنوان بخشی از مدیریت تلفیقی استفاده شوند.

فورمون‌ها (هورمون‌های خارجی) جنسی حشرات نیز در روش مدیریت تلفیقی کاربرد دارند. فورمون نام ماده‌ای است که در اغلب حشرات یکی از دو جنس نر یا ماده برای جذب جنس مخالف آزاد می‌کنند. ماده فوق در بعضی گونه‌ها تا چندین کیلومتر تاثیرگذار است. فورمون‌های جنسی پس از شناسایی به‌صورت مصنوعی ساخته شده و به‌دام انداختن حشرات در تله‌های حشره‌گیری، مطالعات و یا برای مخدوش کردن مسیر مهاجرت حشرات استفاده می‌شوند.

۳-۳ اسیدی شدن خاک

بارندگی موجب آب‌شویی خاک می‌شود و در نتیجه نمک‌های محلول، کانی‌های محلول‌تر و بازها از خاک شسته شده و خارج می‌شوند. در نتیجه بخش فوقانی خاک نسبتاً اسیدی می‌شود، در حالیکه قسمت تحتانی خنثی یا قلیایی باقی می‌ماند. با ادامه‌ی این فرایند خاک به تدریج اسیدی شده و در ادامه با شستشوی اجزای اسیدی و خارج شده آن‌ها از خاک، خاک به حالت

JUNE 20, 2021- Vienna-Austria

خنثی باز می‌گردد (pH=7). تنها اکسیدهای آهن و آلومینیوم و برخی اکسیدهای فلزی نسبت به تخریب مقاوم هستند و باقی می‌مانند. موادی مانند پیریت آهن (FeS_2) و سایر سولفیدهای فلزی در معرض هوا موجب افزایش اسیدیته خاک می‌شوند (pH حدود ۲).

در اثر اکسایش پیریت H_2SO_4 و $Fe(OH)_3$ تولید می‌گردند، که موجب اسیدی شدن خاک می‌شوند. و به همین دلیل زهکشی دشت‌های سیلابی و دریایی دارای رسوبات غنی از گوگرد، موجب اسیدی شدن شدید خاک می‌گردند. استفاده‌ی مداوم از کودهای آمونیاکی نیز موجب اسیدی شدن خاک می‌شود. نمونه‌ای از واکنش‌های مربوط به اسیدی شدن خاک در نتیجه‌ی استفاده از آمونیاک که با دخالت میکروارگانیسم‌ها صورت می‌گیرند، به‌صورت زیر است:

در اثر حل شدن کودهای فسفاته در خاک اسیدفسفریک (H_3PO_4) در خاک شده که اسیدیته‌ی خاک را تا حد pH حدود ۱,۵ افزایش می‌دهد. ولی این اسید به سرعت در خاک خنثی می‌شود.

بقایای گیاهی و همچنین مواد آلی زیادی نیز در خاک با تولید اسیدهای آلی باعث اسیدی شدن خاک می‌گردند. کاتیون Al^{3+} در اسیدی شدن خاک نقش مهمی دارد. این کاتیون، کمپلکس $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ را تشکیل می‌دهد که در به‌شدت هیدرولیز شده و محیط را اسیدی می‌کند. کاتیون Fe^{3+} نیز با تشکیل کمپلکس $[Fe(OH)(H_2O)_5]^{2+}$ مانند Al^{3+} عمل می‌کند. اما تاثیر Al^{3+} سریع‌تر بوده و قبل از اثرگذاری Fe^{3+} از خود واکنش نشان می‌دهد. به‌علاوه، هنگام آبیاری کشت‌زارها، گاز CO_2 در آب حل شده و طبق واکنش زیر موجب اسیدی شدن خاک می‌شود:

اکثر گیاهان در خاک‌های خنثی رشد کرده و خاک اسیدی، مانع از رشد بسیاری از گیاهان می‌شود. برای تنظیم اسیدیته‌ی خاک می‌توان از کربنات کلسیم استفاده کرد. دلیل جلوگیری از رشد گیاهان در خاک‌های اسیدی واکنش زیر است:

خاک می‌تواند مانند یک بافر^۱ عمل کرده و در برابر تغییرات pH مقاومت کند. این ویژگی ظرفیت بافری^۲ خاک نام دارد و به نوع خاک بستگی دارد.

¹ Buffering capacity

منابع و مراجع

1. Huang, Ying, et al. "Current status of agricultural soil pollution by heavy metals in China: A meta-analysis." *Science of the Total Environment* 651 (2019): 3034-3042.
2. Zwolak, Aneta, et al. "Sources of soil pollution by heavy metals and their accumulation in vegetables: A review." *Water, Air, & Soil Pollution* 230.7 (2019): 1-9.
3. Zeng, Siyan, et al. "Spatial assessment of farmland soil pollution and its potential human health risks in China." *Science of the total environment* 687 (2019): 642-653.
4. Saha, Jayanta K., et al. *Soil pollution-an emerging threat to agriculture*. Vol. 10. Springer, 2017.
5. Mirsal, Ibrahim A. *Soil pollution*. New York, NY: Springer, 2008.
6. Yaron, Bruno, et al. *Soil pollution: processes and dynamics*. Springer Science & Business Media, 1996
7. Trasar-Cepeda, C., et al. "Limitations of soil enzymes as indicators of soil pollution." *Soil Biology and Biochemistry* 32.13 (2000): 1867-1875.
8. Rodríguez-Eugenio, Natalia, Michael McLaughlin, and Daniel Pennock. *Soil pollution: a hidden reality*. FAO, 2018.
9. Brookes, P. C. "The use of microbial parameters in monitoring soil pollution by heavy metals." *Biology and Fertility of soils* 19.4 (1995): 269-279.
10. Theocharopoulos, S. P., et al. "European soil sampling guidelines for soil pollution studies." *Science of the total environment* 264.1-2 (2001): 51-62.
11. Radu, Tanja, and Dermot Diamond. "Comparison of soil pollution concentrations determined using AAS and portable XRF techniques." *Journal of Hazardous Materials* 171.1-3 (2009): 1168-1171.